

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

Khakimov Orziqul

Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Хакимов Орзикул

Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

NOGIRONLIGI BOR BOLALAR BILAN INKLYUUZIV TA'LIM ISTIQBOLLARI

Xakimov Orziqul

O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

abstract

Providing inclusive education with children with disabilities. Mechanisms for ensuring social protection in the country include, a comprehensively based system of legal norms, social protection, activities of state and non-governmental bodies aimed at providing material and organized assistance to the needy, pension provision, support for low-income families, etc. Special attention is paid to the issues of social protection of families and children.

аннотация

Предоставление инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. К механизмам обеспечения социальной защиты в стране относится комплексно обоснованная система правовых норм, социальная защита, деятельность государственных и негосударственных органов, направленная на оказание материальной и организованной помощи нуждающимся, пенсионное обеспечение, поддержка малообеспеченных семей и др. Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты семьи и детей.

annotatsiya

Nogironligi bor bolalar bilan inklyuziv ta'lim berish. Mamlakatda ijtimoiy himoyani ta'minlash mexanizmlariga, huquqiy me'yorlarning har tomonlama asoslangan tizimi, ijtimoiy muhofaza, muhtojlarga moddiy va uyushgan yordam ko'rsatishga yo'naltirilgan davlat va nodavlat organlari faoliyati, pensiya ta'minoti, kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash va boshqalar kiradi. Alohida e'tibor oilalar va bolalarni ijtimoiy himoya qilish masalalariga qaratilgan.

Keywords:

health, disease, health issues, medico-social worker, counseling service, physical, mental disabilities, disability, disabled persons, limitations, barriers, developing disability, microtizim, mesotype, ecosystem, macrothism, Abilitation, rehabilitation.

Ключевые слова:

здоровье, болезнь, проблемы со здоровьем, медико-социальный работник, консультационная служба, физические, умственные недостатки, инвалидность,

инвалиды, ограничения, препятствия, развивающаяся инвалидность, микросистема, мезосистема, экосистема, макросистема, абилитация, реабилитация.

xizmati, jismoniy, aqliy nuqsonlari, nogironlik, nogiron shaxslar, cheklovlar, to'siqlar, rivojlanib borayotgan nogironlik, mikrotizim, mezotizim, ekotizim, makrotizim, abilitatsiya, reabilitatsiya.

Kalit so'zlar:

salomatlik, kasallik, salomatlik bilan bog'liq muammolar, tibbiy-ijtimoiy xodim, maslahat

© 2023 Khakimov Orziqul.

Ўзбекистон Республикасининг ногиронларга нисбатан давлат сиёсати аҳолининг мазкур гуруҳи ҳуқуқ ва манфаатларини уларга бошқа барча фуқаролар билан тенг, тўлақонли турмуш тарзини кечириш, жамиятнинг иқтисодий ва сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиш, Шунингдек, ўз фуқаролик мажбуриятларини бажариш имкониятларни яратиш мақсадида ҳимоя қилиш чора-тадбирлари тизимини тақозо қилувчи “Ногиронларни ижтимоий ҳимояланганлиги тўғрисида”ги Қонун билан белгиланади.

Қонун етти бобдан иборат:

1. Умумий қоидалар; 2. Ногиронларнинг ижтимоий инфратузилмадан тўсиқларсиз фойдаланишлари учун имконият яратиш; 3. Ногиронларнинг тиббий, касбий ва ижтимоий реабилитацияси; 4. Ногиронларнинг таълим олиши ва касбий тайёргарлиги; 5. Ногиронлар меҳнати; 6. Ногиронларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш; 7. Ногиронларнинг ижтимоий бирлашмалари.

“Ўзбекистонда ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга кўра, жисмоний ёки ақлий нуқсонлари мавжудлиги сабабли ижтимоий ёрдам ва ҳимояга муҳтожлиги мавжудлиги натижасида ҳаёт фаолиятининг чекланган шахс ногирон ҳисобланади.

Шахснинг ҳаёт фаолиятининг чекланганлиги у томонидан ўз-ўзига хизмат кўрсатиш, ҳаракатланиш, йўналиш, мулоқотни амалга ошириш, Шунингдек, меҳнат фаолияти билан Шуғулланиш қобилияти ёки имкониятини тўлиқ ёки қисман йўқотганлигида ифодаланади.

Шубаҳсиз, ушбу таърифда асосий эътибор ногироннинг барча ижтимоий ва касбий қийинчиликларининг сабаби бўлган касаллигига қаратилган. Касалликни даволаш лозим, бу жараёнда барча муаммолар ҳал этилади, Шу сабабли барча ҳаракатлар айнан Шу томонга йўналтирилиши лозим. Шундай қилиб, муаммоларнинг барча илдизлари инсоннинг ўзида, унинг касаллиги ёки нуқсониди. Мазкур фикр ногиронликни қабул қилишнинг тиббий модели учун хос.

Унга муқобил бўлган *ижтимоий моделда* ногиронлик – бу жисмоний ёки ижтимоий тўсиқлар туфайли жамият ҳаётида бошқалар билан тенг шартларда иштирок этиш имкониятининг йўқотилганлиги ёки чекланганлиги, деб таъриф берилган.

Ижтимоий моделга сиёсий-ҳуқуқий модел яқин, деб ҳисобланади. Унга мувофиқ ногиронликка эга бўлган инсонлар ҳуқуқ ва эркинликлари ташқи чекловлар: архитектуравий муҳитдан фойдаланиш имконияти мавжуд эмаслиги, ижтимоий, маданий ҳаётда иштирок этиш имкониятининг чекланганлиги сабабли бузилган ижтимоий камчилик сифатида ифодаланади.

Инсонга саломатлигида жиддий нуқсонлар мавжуд инсонга жамиятда тўлақонли фаолият олиб боришга халал берувчи тўсиқлар қўйидагилардан иборат:

– Предмет-маконга оид ҳолатда вужудга келувчи жисмоний чекловлар. Бу эҳтимол, ногирон бўлган инсонда гарчи унинг олдини олиш осон бўлса-да, қандайдир қийинчиликларга сабаб бўладиган тўсиқдир. Мазкур муаммони ҳал этишнинг икки жиҳати мавжуд: а) алоҳида эҳтиёжлари мавжуд кишиларни махсус маиший мосламалар, ҳаракатланиш воситалари, ускуналар (ўриндиқ-коляска, қошиқ ва санчки ушлагичлар, сунъий нафас олиш кўчма аппарати, эшитиш аппаратлари, кўзи ожизлар учун ҳассалар) билан таъминлаш; б) дўстона ёки нодўстона, деб таърифлаш қабул қилинган архитектуравий-саноат муҳитини мослаштириш (зинапоярларда, шаҳар биноларида пандус (қия нишаб)ларнинг мавжудлиги, гуруҳлар фойдаланувчи жойларни сенсорли бузилишларга эга бўлган одамлар учун рангга оид, акустик, тактил контрастлар асосида стандарт йўналтирувчи-кўрсатиш белгилари тизими ва интеллектуал чекловлари мавжуд кишилар учун пиктограммалар билан жиҳозлаш, шаҳар транспортини махсус кўтаргичлар ва ўриндиқ-коляскалар билан таъминлаш ва ҳ.к.).

Ногиронга дўстона муносабатда бўлган муҳит бола учун ҳам, кексалар учун ҳам, ҳомиладор аёл ёки ёш она учун ҳам дўстона бўлишини алоҳида таъкидлаш лозим.

– Ахборотга оид чекловлар махсус маълумот таъминчиларининг танқислиги билан боғлиқ (брайл ёзувидаги китоблар, сурдотаржимали кўрсатувлар, махсус дастурлар ва ҳ.к.).

– Мулоқотдаги тўсиқлар – ахборот тўсиғи билан чамбарчас боғлиқ. Маълумотни қабул қилишдаги тўсиқлардан ташқари ногиронлар мулоқот қилишда ногиронларнинг барча гуруҳларига болалагидан ва катта ёшдаги ногиронларнинг айримлари учун хос бўлган, психологик ва физиологик омиллар

билан боғлиқ бўлган мулоқот қилишдаги қийинчиликлар мажмуини бошдан кечирадилар. Бироқ бунда ҳам ижтимоий омилларнинг роли ёрқин намоён бўлади: илк тиббий ва психологик-педагогик ташхис ва аралашувнинг мавжуд эмаслиги, овоз ҳосил қилувчи аппаратларнинг, такомиллаштирилган ахборот технологияларининг танқислиги.

Мулоқотдаги нутқий ривожланиш муаммолари билан боғлиқ бўлган қийинчиликлар кўпинча мавжуд ҳиссий муаммолар сабабли чуқурлашиб кетади. Кўпинча ногироннинг асосий касаллигининг оқибати бўлган ҳиссий муаммолар атрофдагиларнинг номақбул таъсирлари – қизиқишлари, қўрқувлари, масхара қилишлари, ноқулай аҳволга тушишлари сабабли янада ортиб бориши мумкин.

– Ногироннинг ўз-ўзини чеклаши. Кўпинча имконияти чекланган одам жамиятда унга мажбуран сингдириладиган “норасо” шахс ролига рози бўлади ва Шу тамға билан бирга яшай бошлайди. Унда гипервасийликка қарам бўлиб яшаш каби қарашлар шаклланади. У ўз-ўзига ёрдам бериш ва ўз-ўзини ташкиллаштиришга эмас, балки “унга ҳақли равишда тегишли бўлган” нафақа, навбатдаги гуманитар озиқ-овқат маҳсулотларини кутиб яшашни мақсад қилиб олган. Ҳаттоки ўзи юқори натижаларга эришиши мумкин бўлган, саломатилигидаги муаммолар объектив чекловларни ҳосил қилмайдиган соҳаларда ҳам у “ногирон” ролини ўйнашни давом эттиради. Шундай қилиб, ёш, соғлом, юқори интеллектуал имкониятларга эга бўлган, оёқлари ампутатсия қилинган эркак ногиронлигини баҳона қилиб, айтайлик дастурловчи карерасидан воз кечади. Таълим олиш. Боланинг туғилганидан бошлаб ақлий ривожланишининг барча соҳаларини қамраб олади. Бошқа болалар билан ўйнаш ва мулоқот қилиш, китоблар билан таъминлаш, қатор кўникма ва билимларни эгаллаш, муваффақият ва ютуқ ҳиссиётларини ҳис қилиш кабиларни тақозо қилади.

– Таълим олишдаги чекловлар. Таълим олиш ҳуқуқи барча учун тенг эканлиги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгилаб қўйилганлигига қарамасдан, юқорида келтириб ўтилган барча тўсиқлар умумтаълим мактаблари ва ОТМларда таълим олаётган ўқиувчи ва талабаларни жуда кам учратиш мумкин. Бундан ташқари, реабилитатсион марказларда этук ёшда ногиронликни орттириб олган ва шу сабабли ўз мутахассислигини ўзгартиришга мажбур бўлган одамларни қайта тайёрлаш, паст нуфузли касбларнинг тор доираси билан чекланиб қолмоқда.

– Меҳнат стратегияси юқорида санаб ўтилган барча чекловлар, жумладан, меҳнат бозорининг ногиронлиги мавжуд одамларга мослаштирилмагани билан

боғлиқ. Бешафқат бозор рақобати шароитида ногиронлиги мавжуд бўлган шахс нуфузли иш ўрнига эга бўлиш учун жуда кам имкониятга эга, бюджет ташкилотларида ногиронлар учун ажратилган ўринлар одатда зерикарли, паст малакали меҳнат ва юқори бўлмаган, кўпинча таклиф қилинаётган нафақадан кам бўлган ойлик маошига эга бўлади. Ривожланувчи ногиронлик йигирма икки ёшга қадар намоён бўлувчи руҳий ёки жисмоний бузилишларни ёки руҳий ва жисмоний ривожланишдаги нуқсонлар мажмуи билан боғлиқ бўлган оғир ногиронликни англатади. У ўз-ўзини парвариш қилиш, таълим олиш, мустақил ҳаётга мослашиш касби соҳаларда аҳамиятли даражадаги чекловларга олиб келади ва инсоннинг кўпинча бутун ҳаёти давомида кўплаб хизматларга бўлган эҳтиёжини акс эттиради.

Ижтимоий ҳимоя тизимида муҳим омил алоҳида эҳтиёжлари мавжуд бўлган болаларнинг инклюзив таълими ҳисобланади. Бу каби болаларнинг таълим олишини ташкиллаштиришда иккита принцинал ёндашув мавжуд.

Биринчиси болаларнинг эҳтиёжларига мослаштирилган, ихтисослаштирилган, одатда интернат туридаги таълим муассасаларида ажратилган таълимни соддалаштирилган дастур асосида ташкиллаштиришни назарда тутаяди. Бу ёндашувнинг афзаллик сифатида алоҳида эҳтиёжлари мавжуд бола учун “юмшоқ”, хавфсиз муҳитни яратишни кўрсатиш мумкин. Бироқ ихтисослаштирилган мактабда олинган таълим тайёргарлиги бу каби болаларга касбий шаклланиш жараёнида тенг тарзда иштирок этиш имконини бермайди, уларнинг ижтимоийлаштирилишини бузилишига сабаб бўлади.

Иккинчи ёндашув инклюзив ёндашувни ёки оддий болаларнинг алоҳида эҳтиёжлари мавжуд болалар билан биргаликда умумтаълим мактабларида бирга ўқитишни англатади. Инклюзив таълимнинг барча устунликларига қарамасдан, уни жорий қилиш айрим муаммоларни ҳам келтириб чиқаради. Шу сабабли хорижий мамлакатларда алоҳида эҳтиёжлари мавжуд болаларга таълим беришнинг қатор оралиқ шакллари билан бир қаторда биринчи ва иккинчи турлари ҳам мавжуд. Шу муносабат билан, инклюзив таълимни жорий қилиш жараёни, Шубҳасиз, тараққий этиши, маҳаллий шароитларни батафсил ўрганишга таяниши, мазкур жараёнга жалб қилинган барча манфаатдор томонлар эҳтиёжини аниқлашга таяниши талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 18 ноябрда қабул қилинган “Ногиронларга ижтимоий хизмат кўрсатиш тўғрисида”ги Қонуни.

2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларатсияси. Халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами // Консултант.- М., 2001.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Кексалар ва ногиронларни манзилли ижтимоий ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори (*Ўзбекистон Республикаси қонунчилик тўплами, 2015 й., № 32, 432-модда*).
4. Ганиева М.Х., Латипова Н.М. Ижтимоий иш тарихи ва назарияси. – Тошкент: ЎЗМУ, 2015.
5. Ганиева М.Х. Ижтимоий ишга кириш. – Тошкент: ЎЗМУ, 2011.
6. Ярская-Смирнова э.Р. Ногиронлар билан ижтимоий иш олиб бориш: Ўқув қўлланма / э.Р. Ярская-Смирнова э.К. Наберушкина. – СПб: Питер, 2004. – 316 б.
7. Амбросино Р., Амбросино Р.,Хеффернан Ж., Шуттлесвортх Г. Сосиал Ворк анд Сосиал Велфаре: Ан Интродустион. Сихтх эдितिон. – Тҳомсон Брукс/Соле, 2008. – С.209.
8. Чарлес Застров. Интродустион то Сосиал ворк анд сосиал велфаре. Эмпowerинг Пеопле. Георге Виллиамс Соллеге оф Аурора Университй. Принтед ин Санада: Брукс/Соле, Сенгаге Леарнинг, 2010. – Р.512.
9. Чичерина Я.Е., Бондарева э.В. Ўзбекистон Республикасида инклюзив таълимни жорий қилиш шароитлари ва омилларини ўрганиш. – Тошкент: РССАД, 2008. – 58 б.
10. Tolliboyev, D., & Ergasheva, C. (2023). THE ROLE AND IMPORTANCE OF SPIRITUALITY IN BUILDING THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 68-72. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdech>
11. Tolliboev, D. (2023). THE RELEVANCE OF IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE OF YOUNG PARENTS IN OUR COUNTRY. *Science technology&Digital Finance, 1(2)*, 38-41. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdm> (Original work published 2023)
12. Tolliboev, D. (2023). THE USE OF CREATIVE TEACHING METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 33-37. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdmm>
13. Tolliboyev, D., & Norboeva, K. (2023). SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 64-67. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdnkh>
14. Tolliboyev, D., & Dilnura, A. (2023). DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: QUANTIFIABILITY VS QUALITATIVENESS. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 58-63. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdadd>
15. Tolliboyev, D., & Burkhanova, M. (2023). TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 48-52. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdbm>
16. Tolliboyev, D., & Khusainova, A. (2023). THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS IN THE PERIOD OF RAQALMI ECONOMICS. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 53-57. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdxa>